

К вопросу об оценке человеческого капитала студентов на этапе профессиональной подготовки

Л. А. ШИБАНКОВА, А. А. ТВАРДОВСКАЯ, Е. Н. ПРОКОФЬЕВА, А. С. КАЦ

АННОТАЦИЯ

Введение. Успешность профессиональной деятельности выпускника вуза определяет его человеческий капитал. Проблемы формирования человеческого капитала фокусируют внимание на несоответствие компетенций выпускников требованиям современного рынка труда, недостаточную развитость личностных качеств, необходимых для адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим условиям. Это обуславливает необходимость комплексного исследования, позволяющего оценить совокупность личностных и профессиональных качеств обучающихся и проектировать в дальнейшем технологии развития человеческого капитала.

Цель исследования – выявить и описать особенности человеческого капитала обучающихся в условиях профессиональной подготовки (на основе авторской диагностической программы).

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе разработанной диагностической программы «Исследование отношения к профессиональной подготовке и личностных ресурсов обучающихся вузов», включающий комплекс методик диагностики на основе принципа их сочетаемости, обозначенный по выделенным компонентам человеческого капитала. В диагностической программе оцениваются когнитивный, личностный, социокультурный и здоровьесберегающий компоненты человеческого капитала. В исследовании приняло участие 862 респондента – студенты четырех ведущих вузов. Статистический анализ данных проводился в программе «JAMOVI» (версия 2.2.28).

Результаты исследования. Исследование человеческого капитала на основе диагностического инструментария, ориентированного на оценку когнитивных особенностей и личностно-профессиональных концептов субъектов образования, позволило выявить особенности человеческого капитала обучающихся высшей школы. Полученный профиль человеческого капитала показал неоднородную картину: высокий уровень развития метакогнитивных навыков (планирование и мониторинг), однако, 39,8% респондентов отмечают несоответствием между приобретенными навыками и требованиями рынка труда; выявлены как сильные стороны личностного потенциала студентов (мотивация, позитивная регуляция эмоций, удовлетворительный уровень толерантности), так и области, требующие развития; при хорошем уровне коммуникативных способностей, (79%), терпимости (84%), принципиальности (81%), уровень ответственности распределен неравномерно; 52,1% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее.

Заключение. Исследование выявило потенциал человеческого капитала, но также необходимость целенаправленной работы над развитием отдельных его компонентов. Результаты могут быть использованы для разработки стратегии развития человеческого капитала, основанной на комплексном подходе и затрагивающей процесс обучения (корреляция образовательных программ) и воспитания (социальная активность). Разработанный инструментарий может быть использован в дальнейших научных исследованиях в области образования и управления человеческими ресурсами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

человеческий капитал, высшая школа, обучающийся, профессиональная подготовка, субъект образования, образовательное пространство

Для цитирования: Шибанкова Л. А., Твардовская А. А., Прокофьева Е. Н., Кац А. С. К вопросу об оценке человеческого капитала студентов на этапе профессиональной подготовки // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 80–97. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.6>

Поступила: 11.06.2025 | Одобрена: 27.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

On assessing students' human capital at the stage of vocational training

L. A. SHIBANKOVA, A. A. TVARDOVSKAYA, E. N. PROKOFIEVA, A. S. KATS

ABSTRACT

Introduction. The successful professional activity of university graduates is determined by their human capital. Problems in the formation of human capital draw attention to the mismatch between graduates' competencies and the requirements of the modern labour market, as well as the insufficient development of personal qualities necessary for adaptation to rapidly changing socio-economic conditions. This necessitates a comprehensive study to assess the students' corpus of personal and professional qualities and to design technologies for further development of human capital.

The aim of the study is to identify and describe the characteristics of students' human capital in the context of vocational training (based on the author's diagnostic programme).

Materials and methods. The survey was conducted on the basis of the developed diagnostic programme "Studying the attitudes towards vocational training and personal resources of university students", which includes a set of diagnostic methods based on the principle of compatibility and designated according to the identified components of human capital. The diagnostic programme assesses cognitive, personal, sociocultural, and health-preserving components of human capital. The survey involved 862 respondents – students from four leading universities. The statistical analysis of the data was performed using the JAMOVI software (version 2.2.28).

Results. The research on human capital based on the diagnostic toolkit, focused on assessing the cognitive characteristics as well as personal and professional concepts of the education subjects, revealed the characteristics of the human capital of higher education students. The resulting human capital profile showed a mixed picture: a high level of metacognitive skills (planning and monitoring); however, 39.8% of respondents showed a mismatch between the acquired skills and the requirements of the labour market; both the students' personal strengths (motivation, positive regulation of emotions, satisfactory level of tolerance) and areas requiring development were identified; the level of responsibility was unevenly distributed despite a good level of communication skills (79%), tolerance (84%), and integrity (81%); 52.1% of respondents rated their health as good.

Conclusion. The study revealed the potential of human capital, but also pointed to the need for targeted work on the development of its individual components. The results can be used to develop a human capital development strategy based on a comprehensive approach, covering both the learning process (correlation of educational programmes) and upbringing (social activities). The developed toolkit can be used for further scientific research in the sphere of education and human resource management.

KEYWORDS

human capital, higher education, student, vocational training, education subject, educational space

For Citation: Shibankova, L. A., Tvardovskaya, A. A., Prokofieva, E. N., & Kats A. S. (2025). On assessing students' human capital at the stage of vocational training. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (6), 80–97. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.6>

Received: 11 June 2025 | Approved: 27 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В стратегии ЮНЭСКО (2022–2029) «Преобразование технического и профессионального образования и подготовки для успешной и справедливой трансформации» отмечено, что у представителей молодёжи к концу обучения в высшей школе недостаточно сформированы профессиональные навыки, чтобы претендовать на достойную работу [1]. Поэтому в современных вузах пристальное внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки обучающихся.

Во ФГОС ВО № 1456 от 26.11.2020 обозначены универсальные профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускников бакалавриата: «системное и критическое мышление, командная работа и лидерство, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие (в том числе в сфере здоровьесбережения)» [2, с. 5-6]. Эти компетенции составляют основу треугольника модели компетенций, формируемых в период профессиональной подготовки и необходимых для успешной профессионализации и социализации выпускников вуза [3].

Обучение в высшей школе, цель которой не только «...обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров...» [4, ст.69], но и «...удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии...» [4, ст. 69], является основой для развития карьерных перспектив обучающихся. В ходе профессиональной подготовки каждый обучающийся может восполнить ресурсы для личностно-профессионального роста и развития. При этом современный университет рассматривается с четырёх ключевых позиций:

- Университет как «источник порождения и трансфера знаний» [5, с. 103]. Это обусловлено тем, что в современном вузе ведётся активная научно-исследовательская деятельность, благодаря которой возникает новое научное знание.
- Университет как ресурс для непрерывного профессионального развития [6]. Р. Mozelius предложил идею о том, что «инвестирование» в человеческие ресурсы – одно из наиболее удачных инвестиционных вложений со стороны руководителей образовательной организации, поскольку данные вложения обладают свойством самоокупаемости.
- Университет как социальный институт [7]. Университет рассматривается с позиции социального взаимодействия субъектов образования, а также выделяется социокультурная миссия университета.
- Университет как платформа для реализации здоровьесберегающих технологий [8], ибо успешность профессиональной подготовки зависит от степени здоровья студентов. Здоровый студент способен справляться с повышенными умственными, физическими и психологическими нагрузками.

В четырёх представленных позициях, отражающих деятельность современного университета, заключена его главная функция – формирование, накопление и разумное применение человеческого капитала. В современных условиях развития научной мысли, ведущие российские учёные и зарубежные эксперты выделили несколько ключевых особенностей человеческого капитала:

- «Вложения» в развитие личности рассматриваются в контексте самоэффективности (самоокупаемости) [9]. Следовательно, чем больше руководители образовательных организаций инвестируют в потенциально-талантливых обучающихся, тем больше будет «обратная связь» от обучающихся.
- Процессы профессионализации и социализации личности происходят параллельно. В процессе социализации приобретаются коммуникативные навыки, необходимые для успешного выполнения трудовых функций. Это обуславливает генерацию и трансфер знаний [10].
- Потребность в компетентных специалистах увеличивается в эпоху Индустрии 4.0, несмотря на автоматизацию рутинных операций. Это обусловлено тем, что человек отличается от искусственного интеллекта своей способностью к эмпатии, логическому мышлению и рефлексии [11].

- Реализация принципов непрерывного обучения позволяет достичь аккумуляции человеческого капитала личности [12].
- Значимость потенциала молодежи в развитии человеческого капитала народа, что обуславливает важность конкурентоспособности образовательных организаций [13].
- Образование рассматривается как вложение в человеческий капитал как отдельно взятой личности, так и организации. Это вложение обладает свойством самокупаемости с течением времени. Если рассматривать преимущество формирования человеческого капитала для личности, то это прирост в знаниях, навыках и опыте, что обеспечит в дальнейшем его продуктивность в работе [14].
- Инвестирование в человеческий капитал возможно средствами образовательной деятельности и профессионального развития. Такое «инвестирование» приводит к тому, что у специалистов повышается привязанность к профессии и социальная ответственность личности в процессе реализации профессиональной деятельности [15].
- Человеческий капитал является базисом для развития системы высшего образования, поскольку наличие сформированного человеческого капитала у личности ведёт к поступательному развитию образовательной организации и внедрению инноваций в образовательный процесс [16].
- Ориентация на здоровьесберегающие стратегии, фокусированные на формирование здоровой личности студентов [17], сохранение психического здоровья студентов, что является необходимым условием академической успешности [18].

Поле исследования человеческого капитала характеризуется многообразием подходов к трактовке понятия «человеческий капитал». G. Cappelli с соавт. определяют человеческий капитал (в сфере образования) как совокупность знаний и практических навыков, которые личность приобретает с течением времени [19]. S. Glaz'ev с соавт. определили в структуре человеческого капитала физический и духовный, трудовой и социальный компоненты, подобранные по принципу оппозиции [20]. Широкое понимание человеческого капитала предлагает группа ученых (Я. И. Кузьмин, П. С. Сорокин, И. Д. Фрумин), выделяя специфический и общий человеческий капитал [21].

На основе собственных изысканий авторов, исследователи Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований предложили авторское определение человеческого капитала субъекта образования: «совокупность когнитивного, личностного, социокультурного, здоровьесберегающего компонентов, формируемых в период профессиональной подготовки, способствующих преобразованию профессионального и личностного роста в изменяющихся условиях социально-экономического развития общества» [22, с. 350-351]. Если рассматривать когнитивный компонент в контексте профессиональной подготовки, то развивая интеллектуальные навыки, можно достичь вершин профессионального роста. Личностный компонент представляет единство целей, ценностей и личностных смыслов, мотивации к профессиональной деятельности, а также личностных качеств, значимых для профессиональной деятельности. В основе социокультурного компонента – культурная конгруэнтность, сформированность данного компонента способствует успешной социализации студента и будущего специалиста. Здоровьесберегающий компонент – это первооснова человеческого капитала, базис для успешной профессиональной подготовки, поскольку у здорового студента достаточно ресурсов для реализации задач, поставленных в ходе профессиональной подготовки. Мы считаем, что здоровьесберегающий компонент в структуре человеческого капитала является важным ресурсом, который позволяет студентам эффективно учиться, адаптироваться к нагрузкам и успешно строить свою карьеру.

Однако, в современных условиях развития научной мысли дискуссионным остаётся вопрос о единой терминологии, которая могла бы охарактеризовать наличие у людей определённых склонностей и способностей. Отметим также, что не существует единой методики диагностики для «измерения» сформированности человеческого капитала субъектов образования. Это обусловлено тем, что единая структура человеческого капитала пока не определена.

Исходя из этого, в исследовании актуализирована необходимость разработки диагностической программы, благодаря которой можно исследовать человеческий капитал обучающихся в современных условиях развития высшей школы, что позволит наметить стратегии его (капитала) успешного формирования.

Цель исследования – выявить особенности человеческого капитала обучающихся в условиях профессиональной подготовки (на основе авторской диагностической программы).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа и оценки формирования человеческого капитала обучающихся был определен спектр методик по выделенным компонентам человеческого капитала, который составил основу диагностической программы «Исследование отношения к профессиональной подготовке и личностных ресурсов обучающихся вузов»:

когнитивный компонент – Анкета самооценки метакогнитивного поведения «Метакогнитивные навыки в структуре учебно-профессиональной деятельности» (Е.Г. Денисова);

личностный компонент – Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО); «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); Диагностика уровня эмпатии (В.В. Бойко); Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); «Тест коммуникативных умений» (Л. Михельсон); «Адаптивность» Многоуровневый личностный опросник (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой; Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» (Н. Гарнефски и В. Крайг, адаптация О.Л. Писаревой, 2007);

социокультурный компонент – «Ответственный ли вы человек» А. Махнач; Тест «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский); тест «Отношение к соблюдению нравственных норм»;

здоровьесберегающий компонент – Самооценка состояния здоровья (по Войтенко).

Мы сознательно сфокусировались на тех компонентах человеческого капитала, которые наиболее подвержены изменениям и развитию в процессе обучения в вузе и оказывают непосредственное влияние на успешность этого процесса, а также на последующую адаптацию к рынку труда. Использование именно этих инструментов позволяет оценить стартовый уровень развития компонентов человеческого капитала, которые формируются в процессе обучения и необходимы для успешной адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности. Мы признаем, что другие факторы, такие как опыт работы и специфические профессиональные навыки, также играют важную роль, однако они находятся за рамками нашего исследования.

В исследовании участвовали студенты четырех ведущих вузов: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

Всего в исследовании приняло участие 862 респондента, из них 438 девушек (50,8%), 424 юноши (49,2%). Возрастной состав участников: в возрасте 18 лет – 96 человек (11,1%), 19 лет – 140 человек (16,2%), 20 лет – 186 респондентов (21,6%), 21 год – 227 человек (26,3%), 22 года – 93 студента (10,8%), старше 23 лет – 120 человек (13,9%). Большинство выборки находится в диапазоне от 19 лет до 21 года.

Также, при анализе общей выборки (n = 862) большинство респондентов обучаются на втором (n = 237), третьем (n = 164), четвертом (n = 266) курсах, что в совокупности составляет 80,9% всех участников. 91,9% это обучающиеся очной формы обучения. Не имеют опыта профессиональной деятельности 598 человек (69,4%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты, полученные при анкетировании обучающихся вузов по диагностической программе «Исследование отношения к профессиональной подготовке и личностных ресурсов обучающихся вузов» позволил выстроить профиль сформированности компонентов человеческого капитала обучающегося как активного субъекта образовательного процесса и отдельных составляющих каждого компонента.

Представим *характеристики когнитивного компонента человеческого потенциала.*

Опыт профессиональной деятельности не имеет 69,4% респондентов, у 21,8% имеется незначительный профессиональный опыт от 1 до 3 лет. Большинство участников исследования отметили, что среди приоритетных направлений деятельности выступает развитие профессиональной карьеры (54,3%), продолжение образования на следующей ступени (20,4%), а также создание семьи (9,6%). Более чем половина опрошенных (446 человек, или 51,7%) указывает на сложную социально-экономическую ситуацию в стране как на основную трудность, возникающую в процессе профессионально-личностного становления. Это свидетельствует о значительном влиянии макроэкономических факторов на формирование человеческого капитала. Результат, согласно которому 39,8% респондентов отметили недостаточную востребованность молодежи на рынке труда, указывает на проблему несоответствия между навыками и компетенциями, приобретенными субъектами образования, и требованиями рынка труда. Это свидетельствует о недостаточной эффективности мероприятий, направленных на формирование человеческого капитала в системе образования. Возможные причины связаны с несоответствием образовательных программ потребностям рынка, отсутствием достаточной практической подготовки в период обучения в вузе.

Диагностика метакогнитивных навыков студентов вузов показала, что наиболее развитой является способность к метапланированию ($M=5,09$), отражающая умение применять метакогнитивные стратегии для решения учебных и профессиональных задач. Процессуальные навыки ($M=4,76$) и мониторинг собственной деятельности также находятся на высоком уровне, что свидетельствует о способности студентов организовывать и контролировать учебный процесс и осваивать новую информацию. Наименее развит метакогнитивный контроль ($M=4,68$) – способность к саморефлексии, что объясняется большей сложностью этого навыка, требующего объективности, системности и логического мышления. Наглядно данные отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 Среднее значение по каждой шкале (методика диагностики «Метакогнитивные навыки в структуре учебно-профессиональной деятельности»)

Таким образом, оценка когнитивного компонента человеческого потенциала выявила дисбаланс. Хотя метакогнитивные навыки (планирование и мониторинг) у студентов развиты достаточно высоко, существуют серьезные проблемы, связанные с недостаточной практической подготовкой и несоответствием навыков требованиям рынка труда (39,8% респондентов отме-

чают недостаточную востребованность молодежи). На формирование человеческого капитала значительно влияют макроэкономические факторы, причем сложная социально-экономическая ситуация в стране (51,7% респондентов указывают на неё как на основную трудность) является серьезным ограничивающим фактором.

Далее представим *характеристики личностного компонента человеческого потенциала*. Диагностика учебной мотивации студентов осуществлялась на основе методики диагностики, предложенной А.А. Реаном и В.А. Якуниным. Данный опросник включает утверждения характеризующие мотивы учения, выделенные Г. Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц. Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. У студентов четырех ведущих вузов преобладает мотивация достижения успеха ($M=3.54$). Наиболее выражены профессиональные мотивы ($M=3.66$), свидетельствующие о готовности к профессиональной деятельности и планированию будущего. Мотивы избегания неудач выражены умеренно ($M=2.65$), что указывает на готовность брать на себя ответственность, хотя в сложных ситуациях возможна тенденция к перекалыванию ответственности. Также на достаточном уровне выражены социальные мотивы ($M=3.25$), хотя и с возможностью возникновения затруднений во взаимодействии. В целом, полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне мотивации у студентов, хотя необходима работа над развитием саморефлексии и умением брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Данные представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 Среднее значение по каждой шкале методики «Диагностики учебной мотивации студентов вузов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой)

Актуальность исследования когнитивной регуляции эмоций обусловлена тем, что с одной стороны, когнитивные процессы личности воздействуют на регуляцию эмоций, а с другой стороны, эмоциональное состояние человека определяет корректное функционирование его когнитивных процессов. Авторы методики предложили 9 стратегий регуляции эмоций. Они разделены на стратегии, способствующие успешной адаптации личности (конструктивные) и стратегии, препятствующие адаптации и усиливающие дезадаптационные эффекты (деструктивные) (см. рис. 3).

Исходя из результатов методики диагностики следует, что самое высокое среднее значение по шкалам «перефокусировка на планировании» (среднее значение – 13,34) и «позитивный пересмотр» (среднее значение – 13,18). Наименее выражены деструктивные стратегии когнитивной регуляции эмоций (катастрофизация – 9,43; обвинение – 9,31). Значение соответствует показателю ниже среднего. Это свидетельствует о том, что студенты не так часто используют

преувеличение масштабов затруднительной ситуации и обвиняют в этом других. Результаты теста показали, что у студентов вузов доминируют позитивные стратегии регуляции эмоций. Доминирование позитивных стратегий показывает способность эффективно справляться с трудностями, извлекать уроки из негативного опыта и использовать его для личного и профессионального роста. Низкий уровень деструктивных стратегий указывает на способность к объективной оценке ситуации и ответственности за собственные действия. Развитые когнитивные навыки регуляции эмоций повышают адаптивность студентов, способствуют их успешной учебе и будут способствовать более успешной профессиональной деятельности в будущем.

Рисунок 3 Среднее значение по каждой шкале (методика диагностики «Когнитивная регуляция эмоций»)

Оценка уровня эмпатии выявила, что большая часть респондентов (70%) имеет заниженный (третий) уровень ее сформированности. Очень низкий уровень эмпатии присущ 18% опрошенных студентов вузов. Второй уровень эмпатии – средний – у 12% респондентов, студенты готовы на должном уровне к построению доверительных отношений с однокурсниками, преподавателями и будущими коллегами, пониманию и сопереживанию, способствующие лучшему взаимодействию в команде и решению конфликтов. Высокий уровень эмпатии по суммарному показателю согласно методике В.В. Бойко не выявлен.

Экспресс-опросник «Индекс толерантности» показал, что у большинства (88%) студентов вузов уровень толерантности средний, у 11% – высокий, и лишь у 1% – низкий. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом удовлетворительный уровень толерантности в студенческой среде способствуют созданию инклюзивной атмосферы и уважению различий. Выявленный уровень толерантности положительно влияет на успешную социализацию и профессионализацию выпускников, а также способствует их международной мобильности.

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона ориентирован на определение уровня коммуникативной компетентности личности и сформированности её коммуникативных умений. Респондентам предложены вариативные ситуации общения, задача респондентов – правильно отреагировать на высказывание. В тесте заложен вариант – эталон, то есть наиболее «правильная» модель речевого поведения, исходя из ситуации. В то же время, респонденту следует ориентироваться на свой жизненный опыт общения и взаимодействия. Нами было подсчитано среднее значение по шкалам: зависимость, компетентность, агрессивность. Зависимость в коммуникативном контексте предполагает поиск помощи, поддержки от собеседника. Компетентность,

напротив, означает то, что личность уверена в своих коммуникативных возможностях и способна устанавливать многомерные, коммуникативные связи. Агрессивность в коммуникации может проявляться как ответ на провоцирующее поведение или критику.

Анализ результатов исследования выявил следующее. У девушек выше среднее значение по шкале компетентность (17,26), чем у юношей (15,08). Это обусловлено тем, что девушки более коммуникативно-ориентированные, чем юноши, т.е. у девушек большая потребность в общении, чем у юношей. Однако, и юношей, и девушек отличает высокий уровень коммуникативной компетентности. И у юношей, и у девушек агрессивное поведение проявляется крайне редко, и не сильно выражено. И у девушек (среднее значение – 2,72), и у юношей (среднее значение – 4,12) агрессивное поведение может быть вызвано как ответная, защитная реакция на провокацию или критику. И у девушек (среднее значение – 6,58), и у юношей (среднее значение – 7,39) наблюдается среднее значение по шкале «зависимость», что находится в пределах нормы. Это свидетельствует о том, что в некоторых ситуациях общения они зависимы от мнения других людей и находятся в поисках социальной поддержки.

Методика диагностики «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева направлена на определение ведущей смысложизненной ориентации, представленной в трёх временных координатах: будущее, настоящее, прошлое. Соответственно, шкала «цели» сопоставима с будущим, шкала «процесс» – с настоящим, шкала «результат» – с прошлым. Шкала «локус контроля – Я» иллюстрирует силу личности и её способности, которые проявляются в различных ситуациях. Шкала «локус контроль-жизнь» – это способность личности управлять событиями, которые происходят в её жизни.

Рисунок 4 Среднее значение по каждой шкале (тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева)

Максимальные результаты в системе координат «будущее–настоящее–прошлое» представлены по шкале «цели» (среднее значение – 28,01 у девушек и 27,38 у юношей). Это означает, что студенты вузов ориентированы на перспективу. Они осмысленно подходят к планированию задач на будущее. Навысоком уровне также находится шкала «процесс» (26,73 – среднее значение у девушек и 26,11 – у юношей). Это свидетельствует о том, что студенты вузов удовлетворены событиями, происходящими в настоящем. Студенческая жизнь для них представляется интересной и насыщенной. Среднее значение по шкале «результаты» и у девушек (среднее значение – 23,45), и у юношей (22,52) находится на уровне выше среднего. Студенты не всегда анализируют достижения прошлых лет и сопоставляют с имеющимися результатами на настоящий момент.

Если рассматривать шкалу «локус контроль – жизнь», тои у девушек (среднее значение – 27,88), и у юношей (26,63) прослеживается высокий уровень контроля над событиями, происходящими в жизни. Это означает, что студенты вузов считают, что они управляют ходом событий, и не полагаются на волю случая. Напротив, по шкале «локус контроль – Я» среднее значение у девушек (18,32) и у юношей (18,12) находится на уровне выше среднего. Это свидетельствует о том, что студенты вузов не во всех образовательных ситуациях уверены в своих силах и профессиональных возможностях. Это может отразиться в настоящем и будущем временных координатах (см. рис. 4).

Методика диагностики «Якоря карьеры» ориентирована на определение ценностных ориентаций, установок, и профессиональных приоритетов у студентов вузов. Студенчество – это сенситивный период для формирования карьерных ориентаций, что обуславливает важность определения ведущей карьерной ориентации: профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни или предпринимательство. По каждой из шкал, соответствующих выше-обозначенным карьерным стратегиям, было подсчитано среднее значение (см. рис. 5).

Рисунок 5 Среднее значение по каждой шкале (методика диагностики «Якоря карьеры»)

Исходя из результатов исследования, было установлено, что ведущая карьерная ориентация для студентов вузов – стабильность работы (среднее значение – 6,75). Это свидетельствует о том, что студенты вузов сделали осознанный выбор профессии, планируют реализоваться в будущей профессиональной деятельности и рассчитывают на долгосрочные рабочие контакты. Краткосрочные рабочие контракты их привлекают гораздо меньше, поскольку в этом случае они могут потерять чувство безопасности и стабильности.

Вторыми по значимости являются карьерные ориентации «служение» и «интеграция стилей жизни» (среднее значение – 6,69). Соответственно, студенты ведущих вузов стремятся принести своей профессиональной деятельностью пользу социуму, а также успешно сочетать личную и профессиональные сферы. Однако, карьерная ориентация «стабильность места жительства» (среднее значение – 5,35) не входит в сферу профессиональных приоритетов студентов вузов. Действительно, современные студенты очень мобильные и динамичные, чуть более половины респондентов отметили, что для них важно, чтобы в будущей профессиональной деятельности была возможность смены обстановки и расширения круга профессионального общения в целях обмена конструктивным, практическим опытом.

Методика диагностики «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина ориентирована на определение способности личности приспосабливаться к изменяющимся условиям труда, в данном случае, к образовательной деятельности. Несмотря на то, что социальное окружение личности и влияние образовательной среды играют значимую роль, способность личности к адаптации, во многом, обусловлена генетической предрасположенностью и личностным фактором. Методика диагностики ориентирована на определение адаптационных возможностей личности, которые характеризуются следующими параметрами: нервно-психическая устойчивость (стрессоустойчивость), коммуникативные способности (умение взаимодействовать с окружающими людьми), моральная нормативность (осознание своей социальной роли).

Исходя из результатов тестирования, более половины студентов вузов характеризуются низким уровнем нервно-психической устойчивости (стрессоустойчивости). Это свидетельствует о том, что студентам вузов бывает сложно принять реальные события и преодолеть трудности без ущерба для нервной системы. Студентам вузов рекомендуется развивать уверенность в себе и своих профессиональных возможностях, а также формировать адекватную самооценку на основе исследования собственной личности. У 46% респондентов все показатели нервно-психической устойчивости находятся в норме (учитывается средний и высокий уровень). Они умеют преодолевать трудности, сохраняя стабильное нервно-психическое состояние. Если рассматривать коммуникативные способности студентов вузов, то более половины респондентов (65% – средний и высокий уровень) отличаются средним уровнем сформированности коммуникативных способностей, что является нормой. Благодаря коммуникативным способностям студенты вузов легко устанавливают контакты в образовательном процессе, они открыты новому опыту общения и взаимодействия. Однако, 35% респондентов отличают низкие коммуникативные способности. Данным студентам рекомендуется проявлять большую социальную активность, посещать секции и клубы по интересам, чтобы найти единомышленников.

Если рассматривать моральную нормативность у студентов, то 75% респондентов (средний и высокий уровень) отличаются осознанностью относительно своих социальных ролей в обществе, в данном случае в студенческом коллективе. Это достаточно высокий процент, он свидетельствует о том, что студенты вузов соблюдают принятые в коллективе социальные нормы и правила. Однако, 25% респондентов отличаются низким уровнем моральной нормативности, это небольшой процент. Таким образом, на основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что личностный адаптационный потенциал студентов находится на уровне выше среднего (54% – средний и высокий уровень).

Далее представим данные по оценке показателей *социокультурного компонента человеческого капитала субъектов образования*.

Методика диагностики А.А. Мохнача ориентирована на определение сформированности ответственности как свойства личности, которое следует развивать и культивировать у личности с тем, чтобы успешно справляться учебными задачами. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 46% респондентов отличает высокий уровень ответственности. У студентов, обладающих высоким уровнем ответственности, развито чувство долга. Часто они берут ответственность не только за себя, но и за близких им людей. Однако, студенты, обладающие высоким уровнем ответственности, часто бывают слишком самокритичны к себе, ставят перед собой завышенные требования. 26% респондентов характеризует средний уровень ответственности. Это означает, что у студентов наблюдается баланс между развитым чувством долга и стремлением помочь окружающим людям. Однако, иногда такие студенты могут быть пассивными, безынициативными, за счёт чего снижается их продуктивность в учебном процессе. Низкий уровень ответственности встречается у 34% респондентов, около 8% респондентов по каждому из четырёх вузов обладают низким уровнем выраженности ответственности. Это означает, что респондент склонен к спонтанным и необдуманным решениям, которые могут привести к ошибкам и неточностям в работе. Студенту рекомендуется работать над формированием осознанности поэтапного принятия значимости ответственности в образовательном процессе.

Результаты диагностики коммуникативных способностей студентов показывают, что значительная часть (79%) демонстрирует достаточный или высокий уровень общительности, что является важным компонентом человеческого капитала. 46% респондентов обладают нормаль-

ным уровнем коммуникативных навыков, а 33% демонстрируют высокую степень общительности, что способствует успешной социализации и профессиональной интеграции. Небольшая группа студентов (13%) характеризуется низким уровнем общительности, что может требовать целенаправленной работы по развитию этих навыков для повышения их конкурентоспособности на рынке труда. В целом, данные свидетельствуют о достаточно высоком потенциале человеческого капитала исследуемой группы в сфере коммуникации.

Методика диагностики «Отношение к соблюдению нравственных норм» (Э.М. Гилемханова) ориентирована на определение ценностно-смысловых ориентиров у студентов вузов (терпимость, принципиальность, справедливость, правдивость и ответственность). Если рассматривать такое нравственное качество, как терпимость, то оно по своему содержанию близко к понятию «толерантность». 84% респондентов (средний и высокий уровень) отличает терпимость, т. е. личность способна к принятию ситуаций учебной деятельности, а также идей представителей студенческого коллектива. Лишь 16% респондентов обладают терпимостью в недостаточной степени. Мы исходим из того, что принципиальность – это наличие мотивов, идеалов, ценностей и устойчивых принципов у личности. В целом, 81% респондентов (средний и высокий уровень) отличается принципиальностью, что позволяет студентам отстаивать свои идеи и убеждения. У 19% респондентов наблюдается уровень принципиальности ниже среднего. Это обусловлено тем, что система ценностей у них еще не сформирована. Справедливость – это способность личности беспристрастно оценивать ситуацию или других людей. 58% респондентов (средний и высокий уровень) выступают за справедливые взаимоотношения в студенческом коллективе. Однако, у 42% респондентов справедливость ещё не сформирована. Они привыкли действовать в своих интересах. Правдивость – это искренность, честность, благодаря которым можно установить доверительные отношения с людьми. Согласно результатам исследования, 84% респондентов (средний и высокий уровень) отличаются правдивостью. Результаты исследования являются достоверными, поскольку в тесте заложена «шкала достоверности». 16% респондентов бывают настолько откровенны, насколько этого позволяет ситуация общения. Одним из наиболее важных критериев сформированности морально-нравственных норм является ответственность. Если личность ответственна, то она четко и в срок выполняет задания в ходе образовательного процесса. Исходя из результатов исследования, было установлено, что 66% респондентов показали средний и выше среднего уровни ответственности. Это свидетельствует о том, что более половины респондентов отвечают за последствия принятых решений. 34% респондентов характеризует ниже среднего уровень ответственности. Следовательно, они не всегда последовательны в своих действиях, могут полагаться на волю случая. В целом, более половины респондентов соблюдают нравственные нормы. Это помогает им быть успешными в учебном процессе, поддерживать гармоничные отношения в студенческом коллективе. На основе результатов исследования, можно сделать вывод о том, что в современных реалиях есть место нравственным ценностям.

При анализе данных по *здоровьесберегающему компоненту* мы в первую очередь опирались на субъективные характеристики состояния. Так, в общей выборке респондентов 449 человек (52,1%) в целом оценивают свое здоровье как хорошее, 384 (44,5%) как удовлетворительное, и только менее 4% обучающихся указали состояние как плохое. При описании отдельных состояний здоровья, которые могли испытывать участники, наиболее часто встречающимися состояниями указано снижение работоспособности (625 человек), нарушение сна (431 человек), ухудшение зрения (349 человек), частые головные боли (328 человек), трудности при сосредоточении (261 респондент).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенный нами анализ полученных данных на основе разработанного диагностического инструментария позволил выявить следующие особенности человеческого капитала обучающихся в современных условиях профессиональной подготовки в высшей школе.

Анализ когнитивного компонента человеческого потенциала студентов выявил неоднородную картину. Метакогнитивные свойства субъектов образовательного процесса являются одним из ключевых факторов, определяющих успешность деятельности по мнению Е.Ю. Евстатовой [23].

По результатам нашего исследования метакогнитивные навыки (особенно планирование и мониторинг) развиты на высоком уровне. Однако, существуют значительные проблемы, связанные с несоответствием между приобретенными навыками и требованиями рынка труда, что может указывать на неэффективность некоторых аспектов системы высшего образования, возможно, из-за несоответствия образовательных программ потребностям рынка и недостаточной практической подготовки. Это в своих трудах рассмотрел А. Асмолов, опираясь исключительно на концепции человеческого капитала и рассматривая ее через призму вышеописанных аспектов [24]. Кроме того, мы согласны с исследователями И.И. Савельевым, А.Н. Рубищевым, Н.А. Ковбасав том, что значительное влияние на формирование человеческого капитала оказывают макроэкономические факторы и сложная социально-экономическая ситуация [25]. Респонденты в нашем исследовании считают ее главной трудностью, ограничивающей их профессионально-личностное становление. Мы разделяем мнение авторов Parker, Lundgren, что в основе инновационной политики должны быть действия, направленные на решение социальных проблем, где ключевую позицию занимает подготовка и развитие человеческого капитала [26]. В целом, исследование когнитивного компонента человеческого капитала демонстрирует необходимость совершенствования системы образования для повышения соответствия навыков выпускников требованиям рынка труда и преодоления негативного воздействия макроэкономических факторов.

Исследование личностного компонента человеческого потенциала студентов показало высокую мотивацию к достижению успеха, особенно в профессиональной сфере. Уровень эмпатии у большинства студентов занижен, что требует внимания. Хотя уровень толерантности в целом удовлетворительный. По мнению М.С. Комаровой и К.С. Нилаевой, именно молодежь является главным субъектом проявления толерантности с чем абсолютно согласны [27]. Низкая нервно-психическая устойчивость и проблемы с коммуникативными навыками у значительной части указывают на необходимость работы над этими аспектами. Студенты демонстрируют карьерную ориентацию на стабильность и служение, но недостаточно внимания уделяют анализу своего прошлого опыта. Опираясь на исследование Л.А. Данченко с соавт., где были определены принципиальные различия в приоритетных ценностях у выявленных сегментов российских студентов [28], в исследовании мы выявляем как сильные стороны личностного потенциала студентов (высокая мотивация, позитивная регуляция эмоций, удовлетворительный уровень толерантности), так и области, требующие развития (эмпатия, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, саморефлексия).

Исследование показывает неоднородность человеческого капитала у студентов, оцениваемого по социокультурным компонентам. Хотя значительная часть демонстрирует высокий или достаточный уровень коммуникативных способностей и терпимости, а также принципиальности, уровень ответственности распределен неравномерно. Примерно половина студентов обладает высоким уровнем ответственности, что также отмечает В.Н. Жигалова [29], но значительная часть демонстрирует низкий уровень, что указывает на необходимость развития этого важного качества для повышения эффективности в учебе и будущей профессиональной деятельности. В целом, исследование выявляет потенциал человеческого капитала, но также и необходимость целенаправленной работы над развитием отдельных его компонентов, особенно ответственности. Результаты указывают на необходимость индивидуального подхода к развитию социокультурных навыков студентов. Необходимо отметить, что в исследовании участвовали обучающиеся ведущих вузов Республики Татарстан, ибо некоторые исследователи полагают, что проблема воспроизводства человеческого капитала в России носит ярко выраженный региональный характер, который подпитывается сложившимися различными социокультурными условиями [30].

Здоровье, определяемое учеными как основа академической успешности [31] и индикатор успешности в профессиональной жизни [32], является в нашем исследовании фундаментальным составляющим человеческого капитала обучающихся. Анализ данных по здоровьесберегающему компоненту человеческого капитала показывает, что, несмотря на то, что большинство респондентов оценивают свое здоровье как хорошее, существенная часть испытывает различные проблемы со здоровьем, влияющие на их работоспособность и качество жизни. Высокий процент жалоб на снижение работоспособности, нарушения сна, ухудшение зрения, головные боли и трудности с концентрацией внимания свидетельствует о наличии значительного потенциала для улучшения здоровья и, следовательно, человеческого капитала в исследуемой группе. Мы

понимаем, что субъективная оценка здоровья не полностью отражает реальное положение дел, поскольку объективные данные отсутствуют. Полученные данные указывают на необходимость проведения дополнительных исследований и разработки мер по улучшению здоровья студентов, в том числе психического здоровья, что напрямую связано с академической успешностью [33] и, как следствие, повышением их человеческого капитала.

Проведенное исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к развитию человеческого капитала, ибо обучающиеся высшей школы являются «носителями человеческого капитала» [34, с. 32], в современном обществе и формируют человеческой капитал страны. Мы разделяем мнение И.А. Поляковой, И.А. Кислой и Т.В. Макаренко о необходимости формирования информационно-аналитической системы мониторинга компонентов человеческого капитала [35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты исследования человеческого капитала обучающихся вузов, формируемого в период профессиональной подготовки, обуславливают следующий фокус внимания на выстраивание стратегии развития человеческого капитала:

- комплексный подход к развитию всех компонентов сложного конструкта человеческого капитала, что способствует профессиональному и личностному росту выпускников вузов в условиях быстро меняющегося рынка труда и «портфеля» компетенций;
- корреляция содержания образовательных программ и модулей с требованиями современного рынка труда, дополнение пакета дополнительных профессиональных программ актуальными программами и модулями, усиление практической подготовки обучающихся вузов, что способствует развитию когнитивного компонента человеческого капитала;
- актуализация социальной активности обучающихся, фокус на воспитательный процесс в высшей школе, «сопряженный с образовательными программами» [36, с. 87], способствует формированию личностных качеств обучающегося, социокультурного пласта человеческого капитала и ориентации на здоровьесбережение;
- непрерывное профессиональное развитие педагогического коллектива вуза как необходимое условие успешной профессиональной подготовки специалиста для индустрии 4.0, формирование его человеческого капитала.

Таким образом, результаты и анализ диагностики позволили выстроить профиль сформированности компонентов человеческого капитала обучающегося как активного субъекта образовательного процесса, выявить особенности компонентов человеческого капитала (когнитивного, личностного, социокультурного и здоровьесберегающего) и наметить основные направления стратегии развития человеческого капитала обучающихся в период профессиональной подготовки. Апробированный инструментарий позволит более эффективно оценивать потенциал и ресурс обучающихся высшей школы, планировать их профессиональное развитие, отвечающее требованиям быстро меняющегося рынка труда. Разработанный инструментарий может быть использован в дальнейших научных исследованиях в области образования и управления человеческими ресурсами.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторский коллектив выражает благодарность научному сотруднику Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Кострову Евгению Николаевичу за помощь в проведении статистического анализа и техническое сопровождение исследования.

Статья подготовлена в рамках научной темы FNRE-2025-0002 "Академическая мотивация обучающихся разных уровней образования и факторы ее развития"

ЛИТЕРАТУРА

1. UNESCO Transforming Technical and Vocational Education and Training for successful and just transitions UNESCO strategy 2022-2029. UNESCO, 2022. 26 p.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 124 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)» (с изменениями и дополнениями) / Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020.
3. Лошкарева Л., Лукша П., Ниненко И. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире. URL: https://futuref.org/futureskills_ru (дата обращения 24.01.2025).
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.02.2025) «Об образовании в Российской Федерации».
5. Кокоева И.А. Основные структурно-функциональные особенности вуза как источника порождения и механизма трансфера знаний // Современные философские исследования. 2024. № 2. С. 102-109. <https://doi.org/10.18384/2949-5148-2024-2-102-1099>
6. Mozelius P. With the Aim of Multi-directed and Work-integrated Professional Development. The Electronic Journal of Knowledge Management, 2022, no. 20(1), pp. 52-62.
7. Гильмеева Р.Х. Трансформация университета как интеллектуальной социально ориентированной корпорации в условиях современной реальности // Управление устойчивым развитием. 2024. № 3 (52). С. 105-111. DOI: 10.55421/2499992X_2024_3_105
8. Бутыч Н.С., Маюрова И.А. Разработка персонифицированных программ здоровья студентов на основе биоимпедансного анализа состава тела // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 499. С. 147-156. DOI: 10.17223/15617793/499/16
9. Ермолаева М.В., Лубовский Д.В. Психологический капитал организации в контексте ресурсного и социально-психологического подходов // Социальная психология и общество. 2020. № 11 (4). С. 59-70. <https://doi.org/10.17759/sps.202011040>
10. Пичугин В.Г. Психологические технологии в развитии человеческого капитала // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 11. С. 336-349. <https://doi.org/10.34670/AR.2021.40.12.038>
11. Римская О.Н., Анохов И.В., Кранбихлер В.С. Человеческий капитал в Индустрии 4.0. Настоящее и будущее // Экономика науки. 2021. № 7(4). С. 275-289. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-4-275-289>
12. Yulastini D., Haryanto A., Djuanita M. K., Hamdi E., & Negoro D. A. (2024). Implementasi strategi human capital (HC) pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Journal of Management and Digital Business, 4(1), 97–113. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.933>
13. Mamuli C.L. Human Capital Development and Higher Education. European Business & Management, 2020, vol. 6, no. 4, pp. 61-66. <https://doi.org/10.11648/j.ebm.20200604.11>
14. Rothomi A. & Rafid M. Relationship analysis and concept of human capital theory and education. EDUCATUM (Scientific Journal of Education), 2023, no. 1(1), pp. 26-31.
15. Sumual T. E. M., Lumapow H., Rotty V. N. J. The Role of Human Capital Investment in Improving the Quality of Human Resources (HR) in Education in the Digital Era. Asian journal of engineering, social and health, 2024, vol. 3, no. 11, pp. 2520-2528. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.449>
16. Efendi S. The Role of Human Capital in the Education Sector in Efforts to Create Reliable Organizational Human Resources. International Journal of Science and Society, 2020, no. 2(1), pp. 405–413. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i1.342>
17. Lederer A. M., Oswald S. B., Hoban M. T., Rosenthal M. N. Health-Related Behaviors and Academic Achievement Among College Students. American Journal of Health Promotion, 2024, no. 8(8), pp. 1129-1139. <https://doi.org/10.1177/08901171241255768>
18. Segar P. G., Kosnin A. M. Influencing Factors, Academic Impacts, and Effective Evidence-Based Interventions for University and College Students' Mental Health: A Systematic Review. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 2024, no. 14(9), pp. 2192-2214. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i9/22707>
19. Cappelli G., Ridolfi L., Vasta M. Human Capital in a Historical Perspective. Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance, 2023. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.520>
20. Glaz'ev S., Orlova L., Voronov A. Human capital in the context of technological development and world economic paradigms. Moscow University Economics Bulletin, 2020, no. 5, pp. 3-23. <https://doi.org/10.38050/01300105202051>
21. Kuzminov Ya., Sorokin P., Froumin I. Generic and Specific Skills as Components of Human Capital: New Challenges for Education Theory and Practice. Foresight and STI Governance, 2019, vol. 13, no. 2, pp. 19–41.
22. Шибанкова Л.А., Прокофьева Е.Н., Твардовская А.А. Человеческий капитал субъекта образовательного процесса с позиции когнитивной парадигмы: структура и характеристики // Мир науки, культуры, образования. 2024. № (109). С. 349-353.
23. Евстратова Е.Ю. Метакогнитивные свойства личности студентов профиля «Психология» // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. № 6. С.100-105.
24. Асмолов А.Г., Гусельцева М.С. Генерирование возможностей: от человеческого капитала – к

- человеческому потенциалу // Образовательная политика. 2019. № 4 (80). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generirovanie-vozmozhnostey-ot-chelovecheskogo-kapitala-k-chelovecheskomu-potentsialu> (дата обращения: 13.02.2025).
25. Савельев И.И., Рубищев А.Н., Ковбаса Н.А. Анализ факторов, оказывающих влияние на формирование человеческого капитала // *Индустриальная экономика*. 2021. С. 40-44. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-okazyvayuschih-vliyanie-na-formirovanie-chelovecheskogo-kapitala> (дата обращения: 13.02.2025).
 26. Parker R., Lundgren P. The role of Universities in Transformative Innovation Policy. *Science and Public Policy*, 2022, no. 2, pp. 159-167. DOI: <https://doi.org/10.1093/scipol/scab070>
 27. Комарова М.С., Нилаева К.С., Алексеенок А.А. Социологический анализ толерантности современной студенческой молодежи // *Известия ТулГУ. Гуманитарные науки*. 2022. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskii-analiz-tolerantnosti-sovremennoy-studencheskoy-molodezhi> (дата обращения: 12.02.2025).
 28. Данченко Л.А., Мхитарян С.В., Тультаев Т.А., Грошева Ю.В. Маркетинговые исследования ценностных ориентаций студенческой молодежи в России // *Маркетинг и маркетинговые исследования*. 2022. № 3. С. 90.
 29. Жигалова В.Н. Инвестиции в человеческий капитал: учебное пособие. Томск: ТУСУР. 2019. 104 с. URL: <https://edu.tusur.ru/publications/9310> (дата обращения: 13.02.2025).
 30. Власов М.В., Тухтарова Е.Х. Роль социокультурных факторов в воспроизводстве и накоплении человеческого капитала в российских регионах // *Human Progress*. 2023. Т. 9. Вып. 5. С. 2. DOI: 10.34709/ИМ.195.2
 31. Mu H., Hui-ping N. Research on the Evaluation and Enhancement Strategies of College Students' Health Human Capital in "Healthy Hunan" under the Background of Big Data. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 2024, no. 9(1), pp. 1-19. <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0400>
 32. Polyakova O. B., & Bonkalo T. I. Evaluation of Physical and Mental Health by University Students as an Indicator of the Quality of Health-Related Academic and Professional Life. *City healthcare*, 2024, no. 5(4), pp. 37-47. <https://doi.org/10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i4p1;37-47>
 33. Garcés Garcés N.N., Esteves-Fajardo Z.I., Santander Villao M.L., Mejia Caguana D. R., Esteves C.Q. Relationships between Mental Well-being and Academic Performance in University Students: A Systematic Review. *Ciencia y Tecnología*, 2024, no. 3, pp. 972-987. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024972>
 34. Коршунова С.А. Современная студенческая молодежь как носитель человеческого капитала в цифровом обществе // *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2023. № 18 (20). С. 32-38.
 35. Полякова И.А., Кислая И.А., Макаренко Т.В. Анализ и оценивание компонентов человеческого капитала: методические и прикладные аспекты // *Учет и статистика*. 2022. № 1 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-otsenivanie-komponentov-chelovecheskogo-kapitala-metodicheskie-i-prikladnye-aspekty> (дата обращения: 13.03.2025).
 36. Аширов Д.В., Пастухова Л.С., Турлакова О.Е. Воспитание в высшей школе: поиск современной модели // *Ценности и смыслы*. 2021. № 2 (72). С. 78-94.

REFERENCES

1. UNESCO Transforming Technical and Vocational Education and Training for successful and just transitions UNESCO strategy 2022-2029. UNESCO, 2022. 26 p.
2. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation on February 22, 2018 N 124 "On approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in the direction of training 44.03.04 Professional training (according to the field)" (with amendments and additions) / Edition with amendments N 1456 dated November 26, 2020.
3. Loshkareva L., Luksha P., Ninenko I. Skills of the future. What do you need to know and able to do in the new complicated world. Available at: https://futuref.org/futureskills_ru (accessed 24 January 2025).
4. Federal Law on 29.12.2012 N 273-FZ (amended on 28.02.2025) "On Education in the Russian Federation".
5. Kokoeva I.A. Main structural and functional features of the university as a source of generation and mechanism of knowledge transfer. *Modern philosophical studies*, 2024, no. 2. pp. 102-109. DOI: 1018384/2949-5148-2024-2-102-1099
6. Mozelius P. With the Aim of Multi-directed and Work-integrated Professional Development. *The Electronic Journal of Knowledge Management*, 2022, no. 20 (1), pp. 52-62.
7. Gilmeeva R.Kh. The transformation of the university as an intellectual socially oriented corporation in the context of modern reality. *Management of sustainable development*, 2024, no. 3 (52), pp. 105-111. DOI: 10.55421/2499992X_2024_3_105
8. Butych N.S., Mayurova, I.A. Development of personalized health programs for students based on bioimpedance analysis of body composition. *Tomsk State University Journal*, 2024, no. 499, pp. 147-156. DOI: 10.17223/15617793/499/16
9. Ermolaeva M.V., Lubovsky D.V. Psychological capital of an organization in the context of resource and socio-psychological approaches. *Social Psychology and Society*, 2020, no. 11 (4), pp. 59-70. DOI: 10.17759/sps.202011040

10. Pichugin V.G. Psychological technologies in the development of human capital. *Economy: yesterday, today, tomorrow*, 2021, no. 11, pp. 336-349. DOI: 10.34670/AR.2021.40.12.038
11. Rimskaya O.N., Anokhov I.V., Kranbichler V.S. Human capital in Industry 4.0. Present and Future. *Economy of Science*, 2021, no. 7(4), pp. 275-289. DOI: 10.22394/2410-132X-2021-7-4-275-289
12. Yuliastini D., Haryanto A., Djuanita M. K., Hamdi E., & Negoro D. A. Implementasi strategi human capital (HC) pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Management and Digital Business*, 2024, vol. 4(1), 97–113. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.933>
13. Mamuli C.L. Human Capital Development and Higher Education. *European Business & Management*, 2020, vol. 6, no. 4, pp. 61-66. DOI: <https://doi.org/10.11648/j.ebm.20200604.11>
14. Rothomi A. & Rafid M. Relationship analysis and concept of human capital theory and education. *EDUCATUM (Scientific Journal of Education)*, 2023, no. 1(1), pp. 26-31.
15. Sumual T. E. M., Lumapow H., Rotty, V. N. J. The Role of Human Capital Investment in Improving the Quality of Human Resources (HR) in Education in the Digital Era. *Asian journal of engineering, social and health*, 2024, vol. 3, no. 11, pp. 2520-2528. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.449>
16. Efendi S. The Role of Human Capital in the Education Sector in Efforts to Create Reliable Organizational Human Resources. *International Journal of Science and Society*, 2020, no. 2(1), pp. 405–413. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i1.342>
17. Lederer A. M., Oswald S. B., Hoban M. T., Rosenthal M. N. Health-Related Behaviors and Academic Achievement Among College Students. *American Journal of Health Promotion*, 2024, no. 8(8), pp. 1129-1139. <https://doi.org/10.1177/08901171241255768>
18. Segar P. G., Kosnin, A. M. Influencing Factors, Academic Impacts, and Effective Evidence-Based Interventions for University and College Students' Mental Health: A Systematic Review. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 2024, no. 14(9), pp. 2192-2214. <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v14-i9/22707>
19. Cappelli G., Ridolfi L., Vasta, M. Human Capital in a Historical Perspective. *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*, 2023. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.520>
20. Glaz'ev S., Orlova L., Voronov A. Human capital in the context of technological development and world economic paradigms. *Moscow University Economics Bulletin*, 2020, no. 5, pp. 3-23. <https://doi.org/10.38050/01300105202051>
21. Kuzminov Ya., Sorokin P., Froumin I. Generic and Specific Skills as Components of Human Capital: New Challenges for Education Theory and Practice. *Foresight and STI Governance*, 2019, vol. 13, no. 2, pp. 19–41.
22. Shibankova L.A., Prokofieva E.N., Tvardovskaya A.A. Human capital of the subject of the educational process from the standpoint of the cognitive paradigm: structure and characteristics. *World of science, culture, and education*, 2024, no. (109), pp. 349-353.
23. Evstratova E.Yu. Metacognitive personality traits of students majoring in Psychology. *Herzen Readings: Psychological Research in Education*, 2023, no. 6, pp. 100-105.
24. Asmolov A.G., Gusel'tseva M.S. Generating Opportunities: From Human Capital to Human Potential. *Educational Policy*, 2019, no. 4 (80). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/generirovanie-vozmozhnostey-ot-chelovecheskogo-kapitala-k-chelovecheskomu-potentsialu> (accessed 13 February 2025).
25. Savelyev I.I., Rubishchev A.N., Kovbasa N.A. Analysis of factors influencing the formation of human capital. *Industrial Economy*, 2021, pp. 40-44. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-okazyvayuschih-vliyanie-na-formirovanie-chelovecheskogo-kapitala>
26. Parker R., Lundgren P. The role of Universities in Transformative Innovation Policy. *Science and Public Policy*, 2022, no. 2., pp. 159-167. <https://doi.org/10.1093/scipol/scab070>
27. Komarova M.S., Nilaeva K.S., Alekseenok A.A. Sociological analysis of tolerance of modern student youth. *Bulletin of Tula State University. Humanities*, 2022, no. 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskii-analiz-tolerantnosti-sovremennoy-studencheskoy-molodezhi> (accessed 12 February 2025).
28. Danchenok L.A., Mkhitaran S.V., Tul'taev T.A., Grosheva Yu.V. Marketing research of value orientations of student youth in Russia. *Marketing and marketing research*, 2022, no. 3, p. 90.
29. Zhigalova V.N. Investments in human capital: a study guide. Tomsk, TUSUR Publ., 2019. 104 p. Available at: <https://edu.tusur.ru/publications/9310> (accessed 12 February 2025).
30. Vlasov M.V., Tukhtarova E.Kh. The role of socio-cultural factors in the reproduction and accumulation of human capital in Russian regions. *Human Progress*, 2023, vol. 9, issue 5, p. 2. Available at: http://progress-human.com/images/2023/Tom9_5/Vlasov.pdf. DOI: 10.34709/IM.195.2
31. Mu H., Hui-ping N. Research on the Evaluation and Enhancement Strategies of College Students' Health Human Capital in "Healthy Hunan" under the Background of Big Data. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 2024, no. 9(1), pp. 1-19. <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0400>
32. Polyakova O. B., Bonkalo T. I. Evaluation of Physical and Mental Health by University Students as an Indicator of the Quality of Health-Related Academic and Professional Life. *City healthcare*, 2024, no. 5(4), pp. 37–47. <https://doi.org/10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i4p1;37-47>
33. GarcésGarcés N.N., Esteves-Fajardo Z.I., Santander Villao M.L., MejíaCaguana D. R., Esteves C.Q. Relationships between Mental Well-being and Academic Performance in University Students: A Systematic Review. *Ciencia y Tecnología*, 2024, no. 3, pp. 972-987. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024972>
34. Korshunova S.A. Modern student youth as a carrier of human capital in the digital society. *Bulletin Social-*

Economic and Humanitarian Research, 2023, no. 18 (20), pp. 32-38.

35. Polyakova I.A., Kislaya I.A., Makarenko T.V. Analysis and evaluation of human capital components: methodological and applied aspects. *Account and statistics*, 2022, no. 1 (65). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-otsenivanie-komponentov-chelovecheskogo-kapitala-metodicheskie-i-prikladnye-aspekty> (accessed 13 March 2025).
36. Ashirov D.V., Pastukhova L.S., Turlakova O.E. Education in Higher Education: Search for a Modern Model. *Values and Meanings*, 2021, no. 2 (72), pp. 78-94.

Авторы

Шибанкова Люция Ахметовна

(Россия, Казань)
Кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Федеральный научный центр психологических и
междисциплинарных исследований
E-mail: luz7@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8112-3728
Scopus Author ID: 57191963611

Твардовская Алла Александровна

(Россия, Казань)
Кандидат психологических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: Alla.Tvardovskaya@kpfu.ru
ORCID ID: 0000-0002-2402-0669
Scopus Author ID: 56103942600

Прокофьева Елена Николаевна

(Россия, Казань)
Кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
Федеральный научный центр психологических и
междисциплинарных исследований
E-mail: elena-kzn@list.ru
ORCID ID: 0000-0003-0416-1226
Scopus Author ID: 56580170500

Кац Александра Семёновна

(Россия, Казань)
Кандидат педагогических наук
старший научный сотрудник
Федеральный научный центр психологических и
междисциплинарных исследований
E-mail: cats.schura@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8888-9793
Scopus Author ID: 57207946532

Authors

Lyutsiya A. Shibankova

(Russia, Kazan)
Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor,
Senior Researcher
Federal Scientific Center for Psychological and
Interdisciplinary Research
Email: luz7@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8112-3728
Scopus Author ID: 57191963611

Alla A. Tvardovskaya

(Russia, Kazan)
Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor
Kazan (Volga Region) Federal University
Email: Alla.Tvardovskaya@kpfu.ru
ORCID ID: 0000-0002-2402-0669
Scopus Author ID: 56103942600

Elena N. Prokofieva

(Russia, Kazan)
Cand. Sci. (Educ.), Senior Researcher
Federal Scientific Center for Psychological and
Interdisciplinary Research
Email: elena-kzn@list.ru
ORCID ID: 0000-0003-0416-1226
Scopus Author ID: 56580170500

Alexandra S. Kats

(Russia, Kazan)
Cand. Sci. (Educ.), Senior Researcher
Federal Scientific Center for Psychological and
Interdisciplinary Research
Email: cats.schura@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8888-9793
Scopus Author ID: 57207946532

Вклад авторов

Шибанкова Л. А.: концептуализация, методология, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование

Твардовская А. А.: руководство исследованием, создание рукописи и её редактирование

Прокофьева Е. Н.: концептуализация, методология, формальный анализ, проведение исследования, создание черновика рукописи

Кац А. С.: концептуализация, верификация данных, проведение исследования, создание черновика рукописи

© Шибанкова Л. А., Твардовская А. А., Прокофьева Е. Н., Кац А. С., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Lyutsiya A. Shibankova: Conceptualization, Methodology, Investigation, Writing - Review & Editing

Alla A. Tvardovskaya: Writing - Review & Editing, Supervision

Elena N. Prokofieva: Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Investigation, Writing - Original Draft

Alexandra S. Kats: Conceptualization, Validation, Investigation, Writing - Original Draft

© Regina V. Ershova, Alexander Yu. Plotnikov, Evgeny B. Bashkin, 2025

The author's declared no conflicts of interest